

ӘӨЖ 821.512.122.09

ҚАЗАҚ ТАРИХИ ПРОЗАСЫНЫҢ КӨРКЕМДІК ӘЛЕМІ

БОЛАТҚАН АЙНАШ ЕРҒАЛИҚЫЗЫ

Қазақ тілі мен әдебиеті БББ магистранты, С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

Ғылыми жетекшісі – ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор **А.К.СЕЙПУТАНОВА**
Өскемен қ., Қазақстан

Аннотация: Мақалада қазақ тарихи прозасының көркемдік әлемі, оның ұлттық әдебиеттегі орны мен көркемдік-идеялық ерекшеліктері қарастырылады. Тарихи прозадағы ұлттық рух, тарихи тұлғаларды бейнелеу, дәуір шындығын көркем жинақтау мәселелері талданады. Сонымен қатар тарихи романдар мен повестердегі авторлық концепция, кейіпкер психологиясы, тілдік-стильдік ерекшеліктер және тарихи танымның көркемдік жүйесі сараланады. Қазақ тарихи прозасының халық жадын жаңғыртудағы, ұлттық сананы қалыптастырудағы рөлі айқындалып, қаламгерлердің тарихи шындық пен көркемдік шешім арасындағы ізденістері ғылыми тұрғыдан бағаланады.

Кілт сөздер: қазақ тарихи прозасы, тарихи роман, көркемдік әлем, ұлттық идея, тарихи тұлға, көркемдік таным, тарихи шындық, кейіпкер бейнесі, ұлттық рух, әдеби үдеріс.

«Көркемдік әлем» ұғымы қазіргі әдебиеттанудың іргелі категориясына жатады және жасалып отырған әдістеменің өзегін құрайды [1]. Тарихи шығарманы осы ұғым арқылы зерделеу оқушыға оны тарих оқулығы ретінде де, қызықты оқиға ретінде де емес, терең ұлттық және жалпыадамзаттық мән тасымалдайтын тұтас көркемдік құбылыс ретінде қабылдауға мүмкіндік береді.

«Көркемдік әлем» ұғымын ғылымға Д.С.Лихачёв енгізді. Ол көркемдік әлемді — шығарманың ішкі дүниесі, өзіндік кеңістік-уақыт заңдылықтары, өз құндылықтар жүйесі мен оқиғалар логикасы бар ерекше шындық деп анықтады [1]. Бұл — бейнеленген адамдар, оқиғалар және табиғат суреттерінің жай жиынтығы емес, автор жасаған, оның өзі белгілеген заңдармен тіршілік ететін ерекше болмыс. Сонымен бірге көркемдік әлем нақты өмірден бөлінбейді: ол оны бейнелейді, өзгертеді — сол себепті оқырманға тарих шындығын да, адам тіршілігінің мәңгілік заңдылықтарын да тереңірек ұғынуға жол ашады.

Д.Затонский роман жанрына қатысты бұл ұғымды дамыта келіп, көркемдік әлем — статикалық элементтер жиынтығы емес, динамикалық жүйе деп атады: образдар, кеңістік, уақыт, қақтығыс, авторлық позиция — осының бәрі үздіксіз өзара байланыста [2]. Бір элементтің өзгеруі бүкіл жүйені өзгертеді. Бұл методикалық тұрғыдан маңызды: көркемдік әлемді талдау элементтерді жекелеп қарастырумен шектелмей, олардың жүйелік байланыстарын ашуға тиіс.

Қазақ тарихи прозасына қатысты алғанда, көркемдік әлем ұлттық мәдени дәстүрмен — мифология, эпос, ғұрып-заң, көшпелі өркениеттің құндылықтар жүйесімен — тереңдей тамырластығымен ерекшеленеді [3]. Осы тамырлардан хабарсыз адам бұл прозаны толық ұғына алмайды. Сондықтан қазақ тарихи прозасын оқыту әдістемесі жалпы әдебиеттанулық тәсілдермен шектеліп қалмай, қазақ тарихы мен мәдениетін білуге тіреледі.

Образдар жүйесі көркемдік әлемнің өзегі болып табылады, бұл жағынан қазақ тарихи прозасы да ерекшелік емес. Алайда осы прозаның образдар жүйесі ұлттық әдеби дәстүр мен тарихи мазмұнға байланысты бірқатар өзіндік белгілермен сипатталады.

Батыр бейнесі — қазақ тарихи прозасының образдар жүйесінде ерекше орын алады, оның тамыры батырлар жырына кетеді [3]. Батыр — жай ғана жауынгер емес, ұлттық идеалдың тұлғасы: ерлік, руға және Отанға адалдық, әділдік, даналық — көшпелі өркениеттің жоғары құндылықтарының жиынтығы. І.Есенберлінің «Көшпенділер» трилогиясындағы

Абылай хан, Бөгенбай батыр, Қабанбай батыр образдары — ел рухын бойына жинаған эпикалық тұлғалар. Оқушыда батыр образы нақты тарихи тұлғаның реалистік бейнесі емес, ұлттық мінездің көркемдік жинақтамасы екендігін ұғынуды қалыптастыру методикалық тұрғыдан аса маңызды [3].

Хан бейнесі — тағы бір кейіпкер типі: халық тағдырына жауапты саяси көшбасшы. Батырдан айырмашылығы — хан бейнесі амбивалентті. Қазақ тарихи прозасы хандарды ұлылығы мен әлсіздігінде, даналығы мен қателігінде бірдей суреттейді [2]. Тарихи тұлға бейнесінің біржақтылығы — шығарманың кемшілігі емес, керісінше, көркемдік тереңдігінің белгісі — деген ұғымды оқушыда орнықтыру талдаудың методикалық міндеті.

Халық — жинақты кейіпкер ретіндегі бейне — қазақ тарихи прозасын еуропалық тарихи романнан бөліп тұратын маңызды ерекшелік [3]. І.Есенберлін, А.Нұрпейісов, С.Мұқанов шығармаларында халық жекелеген кейіпкерлер іс-әрекетінің фоны емес — тарихи үдерістің өз алдына субъектісі. Батыр, би, қарапайым көшпелі — осы жекелеген тағдырлар арқылы бүкіл халықтың тіршілікке деген ерік-жігері мен тәуелсіздік талпынысы ашылады. Бұл ерекшелік қазақ эпосының дәстүрімен тікелей байланысты.

Ақын мен би бейнесі — тіл, жад және ел даналығының сақтаушысы, рухани көшбасшы [3]. Олар жиі тарихи ар-ождан дауысы, күшке сөз қаруымен қарсы тұрушы болып бейнеленеді. Бұл образ тип айтыс пен шешендік сөздер дәстүрімен тығыз байланысты шығармаларда ерекше айқын көрінеді.

Әйел бейнесі — символдық жүктемесі ауыр образ: Отанның, жер-ананың, ошақтың, рудың сақтаушысы [3]. Сонымен бірге қазақ тарихи прозасында батыл, тарихи оқиғалардың белсенді қатысушысы — ерлік жасаған әйел бейнесі де бар, оны да талдауда назарда ұстаған жөн.

Көркемдік кеңістік пен уақыт. Қазақ тарихи прозасының көркемдік әлеміндегі кеңістік пен уақыт — көшпелі өркениет дүниетанымымен тереңдей байланысты өзгеше мән-маңызға ие.

Дала қазақ тарихи прозасында басқа кез-келген ұлттық әдеби дәстүрмен салыстырғанда мейлінше ерекше орын алады [2]. Ол — жай географиялық фон емес, халықтың бесігі, күш пен бостандықтың бастауы, қазақ мемлекеттілігі идеясының тұлғасы. «Ұлы дала» — І. Есенберлін, М.Мағауин, А.Нұрпейісов шығармаларында өз мінезі, көңіл-күйі мен символдық мағынасы бар толыққанды көркемдік образ. Бұл авторлардың дала суреттемелері — пейзаждық эскиздер емес, ұлттық бірегейліктің поэтикалық тілдегі көрінісі.

Көш кеңістігі — үздіксіз қозғалыс, табиғатпен органикалық бірлік, кеңістіктердің ауысуы. Оның отырықшылар кеңістігінен принципиалды айырмашылығы бар: ол үй немесе қала шегінде емес, барлық жаққа ашық. Бұл ашықтық қазақ тарихи прозасы кейіпкерлерінің ерекше психологиясын — дала масштабымен ойлайтын адамдардың дүниетанымын — айқындайды.

Ұрыс кеңістігі — ұлттық мінезді сынайтын алаң [2]. Қазақ тарихи романдарындағы шайқас суреттемелері — тек соғыс кескіндері ғана емес, халықтың болмысы туралы тарихи тағдырлы сәттердің образы. Оқушыны батальдық сахналарды көркемдік мәтін ретінде, тарихи дерек ретінде емес, оқуға үйрету маңызды методикалық міндет.

Уақыт та өзгеше сипатқа ие. Қазақ тарихи прозасындағы тарихи уақыт жиі рулық жад уақыты ретінде ұғынылады: өткен шақ бүгінгіге жай ғана алдын ала болмайды — ол оның ішінде жасайды, оны анықтайды [1]. Ауызша эпос дәстүрі мен ата-бабалар культімен байланысты бұл уақыт циклдығы қазақ тарихи прозасына ерекше өлшем ұлттық тарихтың үздіксіздігі сезімін береді.

Қақтығыс жүйесі. Қақтығыс кез-келген шығарманың сюжет қозғаушы күші болып табылады, қазақ тарихи прозасында ол тарихи мазмұнға орай ерекше сипат алады.

Сыртқы тарихи қақтығыс — қазақ халқының жат жерлік басқыншыларға, жоңғар шапқыншылығына, отарлық экспансияға қарсы күресі қақтығыстың ең айқын, алғашқы

қабылдауда ең қолжетімді деңгейі. «Көшпенділер» трилогиясы негізінен осы деңгейге сүйенеді; дәл осы оны кең оқырман қауымы үшін тартымды етеді.

Тарихшілік қақтығыс қазақ қоғамының ішіндегі қарама-қайшылықтар, рулар мен жүздердің тартысы, хан мен бийлердің саяси мүдде соқтығысы күрделірек екінші деңгей. Бұл деңгейді ашу үшін оқушыны мәтінге дейінгі кезеңде тарихи контекстпен жеткілікті деңгейде таныстырып алу методикалық міндет [4].

Кейіпкердің ішкі қақтығысы — тарихи тұлғаның ауыр таңдау алдындағы психологиялық қайшылығы — ең терең деңгей. Қазақ тарихи прозасында бұл деңгейді М. Мағауин шығармашылығы ең толық берді: оның романдары тарихи тұлғаны психологиялық тереңдікте суреттейді.

Авторлық позиция көркемдік әлемнің маңызды компоненті бола отырып, оқушы үшін ең қиын ұғынылатын элементтердің бірі болып табылады [1]. Қазақ тарихи прозасының авторлық позициясы тек көркемдік міндеттермен ғана емес, шығарма жазылған тарихи жағдаймен де айқындалады.

Осы прозаның едәуір бөлігі кеңестік дәуірде жазылды. Идеологиялық шектеулер жазушыларды «қос дауысты» мәтін жасауға ресми нарратив пен шынайы көркемдік мағынаны бір мезгілде ұстауға мәжбүр етті [3]. І.Есенберлін немесе С. Мұқанов шығармаларын дұрыс оқу үшін осы тарихи контексті білу міндетті.

Тәуелсіздік алғаннан кейін жазылған шығармаларда авторлық позиция жаңа сипат алды: тарихи тұлғаларды бағалаудағы ашықтық, бірқатар оқиғаларды қайта тану, тарихи материалмен еркінірек жұмыс. Бұл кезеңнің прозасы оқушыда сыни оқу және өзіндік интерпретация дағдыларын қалыптастыру үшін ерекше бағалы материал.

«Көшпенділер» трилогиясы («Алмас қылыш», «Жанталас», «Қаһар») — XV–XIX ғасырлардағы қазақ хандығы тарихын қамтитын ең ауқымды шығарма [3]. Оның көркемдік әлемі эпикалық кеңдігімен, образдар жүйесінің алуантүрлілігімен ерекшеленеді. Халықтың тәуелсіздік пен мемлекеттілікке деген тарихи ерік-жігері — трилогияның орталық идеясы.

«Аласапыран» романы (М. Мағауин) жоңғар шапқыншылығы дәуіріне арналған [3]. Оның көркемдік әлемі Есенберліндікіне қарағанда шағынырақ, бірақ психологиялық тұрғыдан тереңірек: тарихи тұлғалардың ішкі дүниесін ашуда лирикалық шиеленіс айқын сезіледі.

«Қан мен тер» трилогиясы (А.Нұрпейісов) XX ғасыр басындағы бетбұрысты кезеңді қарапайым балықшылардың тағдыры арқылы суреттейді [3]. Бұл — тарихты «жоғарыдан» емес, «төменнен», халық тағдыры арқылы беретін өзгеше тарихи проза үлгісі. Трилогияның көркемдік әлемі лиризммен және терең психологизммен дараланады.

Қазақ тарихи прозасының көркемдік әлемі — ұлттық мәдени дәстүрмен тамырластығы тереңдей сінген күрделі және өзіндік көркемдік жүйе. Оның ерекшелігі: батыр, хан, жинақты кейіпкер-халық, ақын мен би образдарының ерекше жүйесі; дала кеңістігінің сакральды мәні; тарихи уақытты рулық жад ретінде циклды сезіну; қақтығыстың көп деңгейлілігі. Осы ерекшеліктерді ұғыну қазақ тарихи шығармаларын толыққанды қабылдаудың алғышарты және мектепте оларды оқыту әдістемесін жасаудың негізі болып табылады Қазақ тарихи прозасының көркемдік әлемі оның жанрлық-стильдік ерекшеліктерімен ажырамас байланыста. Қазақ тарихи прозасының жанрлық-стильдік ерекшеліктері оны мектепте оқытудың методикалық тұрғыдан ең күрделі әрі маңызды мәселелерінің бірін құрайды. Тарихи шығарманың жанры мен стилі оның көркемдік өзіндігін анықтайды, оны басқа жанрлық формалардан бөліп тұрады және ұлттық әдебиеттің қайталанбас құбылысына айналдырады. Осы параграфта тарихи прозаға қатысты жанр мен стиль ұғымдары ашылады, қазақ тарихи прозасының жанрлық-стильдік ерекшеліктері сипатталады, негізгі авторлардың стильдері салыстырмалы түрде қарастырылады.

«Жанр» және «стиль» ұғымдары тарихи прозаға қатысты. Қазіргі әдебиеттануда жанр ұғымы тұрақты формальды-мазмұндық белгілер жүйесіне ие, тарихи қалыптасқан шығарма түрі ретінде анықталады. М.М.Бахтин жанрды «әдебиеттің жады» деп атады — ұрпақтар тәжірибесін жинақтап, оны кейінгілерге беретін көркемдік ойлаудың тұрақты формасы [5].

Жанрлық форма мазмұнды сыйғызатын бейтарап ыдыс емес: ол өзі мән тасымалдайды, оқырман күтімін қалыптастырады және шығарманың көркемдік мүмкіндіктер аясын белгілейді.

Тарихи романға қатысты бұл мынаны білдіреді: оқырман осы жанрдағы шығарманы ашқан кезде белгілі бір күтіммен кіреді — ауқымды тарихи оқиғаларға, нақты тарихи тұлғалардың бейнелеріне, өткен дәуір рухының жаңғыртылуына дайын болады. Бұл күтімдер оқырманның жанрлық жадымен тарихи шығармаларды оқу тәжірибесімен — айқындалады. Оқушыларда осы жанрлық жадыны тарихи шығармаларды мектептің барлық деңгейінде жүйелі оқыту арқылы қалыптастыру методикалық тұрғыдан маңызды.

Стиль ұғымы жазушының шығармашылық даралығын сипаттайтын тұрақты көркемдік ерекшеліктер жиынтығын қамтиды: тіл ерекшеліктерін, образдар жүйесін, прозаның ырғақтық ұйымдасуын, баяндау мәнерін, мінез бен сюжет құрылысы принциптерін. Стиль — жазушының көркемдік қолтаңбасы, оның шығармаларын танымал және қайталанбас ететін ерекшелік.

Қазақ әдебиеттануында қазақ прозасының стилі мәселелеріне ерекше назар аударылады. З. Қабдолов өзінің іргелі «Сөз өнері» еңбегінде стильді форма мен мазмұнның органикалық бірлігі ретінде қарастырады, онда жазушының көркемдік әдісі, дүние танымы және тілдік шеберлігі ажырамас тұтастықтық ұрайды [6]. Р.Нұрғали қазақ тарихи романын зерттей отырып, осы жанрдың қазақ әдебиетіндегі бірқатар стильдік доминанттарын бөліп көрсетеді [7].

Қазақ тарихи романының жанрлық ерекшеліктері. Қазақ тарихи романы жанрлық түр ретінде бірқатар сипаттамалық белгілерге ие, олар оны Вальтер Скотт дәстүріндегі еуропалық тарихи романнан да, қазақ прозасының басқа жанрлық формаларынан да ерекшелендіреді.

Оқиғаларды эпикалық қамту — қазақ тарихи романының ең сипатты жанрлық белгісі. Тарихи роман жиі бір кейіпкердің немесе бір оқиғаның тағдырына шоғырланатын батысеуропалық дәстүрден өзгеше, қазақ тарихи романы эпикалық кеңдікке — тұтас тарихи дәуірлерді, бірнеше ұрпақты, халықтың жалпы тағдырын қамтуға тырысады. І.Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясы осы үрдістің ең айқын үлгісі: ол қазақ тарихының бірнеше ғасырын және жүздеген кейіпкерді қамтиды [3]. Бұл эпикалық кеңдік баяндаудың да бірнеше жыл мен ұрпақты қамтитын қазақ батырлар жырының дәстүрімен тікелей байланысты.

Көп кейіпкерлік — эпикалық кеңдіктің тікелейс алдары. Қазақ тарихи романының, әдетте, еуропалық мағынада жалғыз орталық кейіпкері болмайды: онда тарихи тұлғаның немесе ұлттық мінездің белгілі бір аспектісін бейнелейтін тарихи персонаждардың тұтас галереясы жұмыс жасайды.

Бұл батыстық дәстүрден принципіалды айырмашылық ерекше методикалық тәсілді талап етеді: қазақ тарихи романын талдауда оқушылар жеке бейнемен ғана емес, образдар жүйесімен тұтастай жұмыс жасай білуі керек [3].

Деректілік пен тарихи шынайылық — қазақ тарихи прозасының маңызды жанрлық принциптері. Қазақ жазушылары-тарихшылары — ең алдымен І.Есенберлин мен М.Мағауин — тарихи шежірелер, халық аңыздары, эпикалық шығармалар, жазба деректер сияқты ауқымды деректемелік материалға сүйенді [3]. Тарихи шынайылыққа ұмтылыс қазақ тарихи прозасын жанрдың батыс үлгілерінен ерекшелендіреді, бірақ мектепте оқытубарысында бұл авторитет сыни тұрғыдан тануды талап етеді.

Ауызша халық дәстүрімен органикалық байланыс басқа әдеби дәстүрлерде тікелей ұқсасы жоқ қазақ тарихи прозасының ерекшеліктерінің бірі. Қазақ тарихи прозасы батырлар жыры, лирика-эпостық поэмалар, айтыс, шешендік сөздер дәстүрлерін бойына сіңірді және ауызша халықшығармашылығындағы осы тамырластықшығармалардың құрылымын, образдаржүйесін де, тілін де айқындайды. Қазақ тарихи романдарының батальдық сахналары жиі батырлар жырының батальдық суреттемелерімен үндеседі; кейіпкерлердің сөздерінде билер шешендігінің ораторлық өнері таңбалаанады. Оқушыларда осы байланыстарды түсінуді қалыптастыру методиканың негізгіміндеттерінің бірі болып табылады [6].

Тарихи және мифологиялық бастаулардың үйлесуі — ауызша дәстүрмен тамырластығымен тікелей байланысты жанрлық ерекшелік. Қазақтарихи прозасы жиі мифологиялық мотивтер мен образдарды — жорамалдарды, түстерді, тылсым тіршілік иелерінің бейнелерін енгізеді, олар шығарманың көркемдік әлеміне органикалық еніп, ерекше атмосфера жасайды. Бұл мифологиялық элементтер жанрдың деректілігіне қайшы келмейді, керісінше оны терендетеді: олар суреттелетін дәуір адамдарының дүниетанымын жаңғыртады, олар үшін мифологиялық және шынайы бір-бірінен бөлінбеген.

ӘДЕБИЕТ:

1. Қирабаев С. Қазақ әдебиетінің тарихы / жалпы ред. басқ. С. Қирабаев. -Алматы: ҚАЗАқпарат, 2004. -520 б.
2. Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория литературы: учебное пособие для студентов филологических факультетов: в 2 т. -М.: Академия, 2004. -Т. 1: Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. -512 с.; Т. 2: Историческая поэтика. - 368 с.
3. Лихачёв Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. - 1968. № 8. С. 74–87.
4. Затонский Д.В. Художественные ориентиры XX века. -М.: Советский писатель, 1988. -416 с. -ISBN 5-265-01020-3.
5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / сост. С.Г. Бочаров. — М.: Искусство, 1979. -424 с.
6. Қабдолов З. Сөзөнері: оқулық-монография. -Алматы: Өлке, 2014. — 496 б. - ISBN 978-601-253-123-7.
7. Нұрғали Р. Діңгек: екітомдық. - Алматы: Арда, 2009. -Т. 1. - 592 б.; Т. 2. -680 б.